

DIREITOS DO NASCITURO

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Sociais Aplicadas / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6575075

Autores:

Leocrecio Messias da Silva,
Paulo Henrique da Silva e Souza

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo geral estudar a trajetória dos direitos do nascituro, sendo realizado por pesquisa bibliográfica de maneira exploratória e descritiva, onde teremos como embasamento o previsto (artigo, 2º do Código Civil), sistematizando o início da personalidade humana, bem como objetivando quais são os direitos do nascituro e quando são adquiridos os mesmos. Tal indagação levou a análise das principais teorias da personalidade civil.

Palavras-chave: Nascituro, Teorias, Personalidade Civil.

ABSTRACT

This article aims to study the General trajectory of the rights of the unborn child, being held by bibliographical research of exploratory and descriptive way, where we support the provisions (article 2 of the Civil Code), the original home of the human personality, as well as aiming at what are the rights of the unborn child and when they acquired them. Such a quest led the analysis of the main theories of civil personality.

Keywords: unborn child, theories, personality.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo científico tem por finalidade demonstrar alguns direitos atribuídos ao nascituro. Uma das principais fontes para este trabalho foi o Código Civil Brasileiro, apresentando-se em seu contexto o Artigo 2º, que trata o início da personalidade civil humana, resguardando-se por lei os direitos do nascituro.

Por meio desse preceito normativo, conceituamos que o nascituro de fato não possui sua personalidade, mas de certo modo percebemos que ele está sujeito a eventuais direitos que podem ser efetivados futuramente.

Para o Legislador e alguns doutrinadores referidos neste artigo, o nascituro possui expectativas de direito. Acerca deste ponto, entra-se aqui as principais teorias da personalidade, que serão exemplificadas claramente a respeito desse tema.

As teorias são imprescindíveis para o nascituro, de certa forma prescrevem minuciosamente o conceito de personalidade, essas teorias são adotadas muitas vezes para decisões judiciais, ou seja, elas servem como base norteadora para as decisões dos juízes.

Neste trabalho, demonstraremos os pontos mais relevantes de alguns doutrinadores em relação ao início da personalidade civil. Em questão fundamental de direitos do nascituro, neste contexto entra-se a figura do poder estatal com medidas propositais de devida proteção legal ao nascituro.

Tal proteção jurídica não é cabível somente ao Estado, mais como também e de total responsabilidade da família do nascituro, assegurar todas as condições de dignidade e estabilidade, até o seu respectivo nascimento.

Portanto, é de fundamental importância dar ao nascituro todas as suas condições para seu efetivo nascimento, pois não se sabe ao certo se este ente poderá ser sujeito de direito. O nascituro concebido no ventre materno é apenas um objeto de direito, que posteriormente poderá ser sujeito de direito.

2. CONCEITO

Etimologicamente o vocábulo da palavra “nascituro” origina-se do latim “*nasciturus*”, que significa um ser vivo fruto da concepção humana, que no qual a de nascer.

Para fins do direito civil, o nascituro é um ser humano que foi concebido por meio de fecundação natural ou artificial – um ente concebido por fecundação *in vitro*, como prevê o Art. 2º (parágrafo único) do Estatuto do Nascituro:

“O conceito de nascituro inclui os seres humanos concebidos ainda que “in vitro”, os produzidos através de clonagem ou por outro meio científico e eticamente aceitos”.

O nascituro, segundo LÔBO, Paulo caracteriza-se como o “ser humano não nascido e que ainda está no ventre materno”.

Desta forma, pode-se dizer que o nascituro é um ser já concebido que foi gerado, mas que não possui personalidade; onde está só será adquirida após o nascimento com vida, como expõe o art. 2º do Código Civil.

O artigo 2º do código civil dispõe claramente quando se inicia a vida humana no mundo social, ao expressar em seu corpo normativo que: “A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”.

É notável que se a lei põe a salvo o nascituro, ou melhor, protege o ente desde a sua concepção é certo que neste instante haja vida; visto que antes da fecundação ou concepção existe apenas o óvulo e os espermatozoides desagregados um do outro. Por conseguinte, vale lembrar que a lei não tutela direito ao óvulo e nem espermatozoide. Então, neste caso, chegando-se a uma linha específica de raciocínio, constatamos que o início da vida humana começa a partir do momento em que se fecunda o óvulo com o espermatozoide.

3. FECUNDAÇÃO

Neste ponto, exemplificaremos a fecundação do nascituro como, o embrião fecundado – fruto da junção de um óvulo e um espermatozoide. Nas palavras de Amabis e Martho pode-se compreender o que a fecundação:

“A fecundação ou fertilização é a fusão de um par de gametas, com formação de zigoto. Na espécie humana a fecundação ocorre no terço inicial do oviduto e, em geral, nas primeiras 24 horas após a ovulação, que é o processo de liberação do gameta feminino pelo ovário”.

O processo de formação do embrião se dá 24 horas após a relação sexual entre um homem e uma mulher, sendo este o prazo fundamental para que o espermatozoide chegue ao óvulo da mulher. Nesse instante, quando se ocorre à fecundação nasce o nascituro, que na dúvida não se sabe se este ser vai ou não nascer com vida, ficando apenas ligado as expectativas de vida.

O importante de uma fecundação é saber o momento inicial de sua efetivação, pois logo após está fase, já está se formando uma vida, que ao nascer adquirira sua personalidade civil. Como afirma VENOSA, Silvo de Salvo, o nosso ordenamento deveria ter adotado o Código francês que determina que a personalidade, devesse ser concebida desde a concepção do nascituro. No entanto, nosso Código Civil adotou a teoria do nascimento com vida, que ao nascer o indivíduo terá a personalidade civil de pessoa humana. Segundo este doutrinador:

“A questão do início da personalidade tem relevância porque, com a personalidade, o homem se torna sujeito de direitos”.

Venosa, assevera que o nascituro vai muito além das limitações de expectativa de direito. Para ele, o nascituro podendo ser sujeito de direito futuramente, fica efetivado a uma *prole eventual*, ou seja, antes mesmo de nascer, o nascituro pode ser beneficiado a uma sucessão testamentária mesmo não concebida ainda. Por isso, subtende-se ele, que o nascituro ultrapassa sua linha de expectativa, tendo capacidade para exercer alguns direitos. Como aponta o Código Civil de 1916, art. 4º que:

“A personalidade civil se inicia com o nascimento com vida, mas a lei protege os direitos do nascituro”.

A propósito, BITTAR, Carlos Alberto também adota esse sistema expresso no art. 2º do Código Civil de 2002, e do Código Civil de 1916 art. 4º. Expõe ele que o início da personalidade civil se dá com o nascimento com vida, mais desde que respeitam os direitos do nascituro quando concebido, ou seja, quando se forma o ser vivo no ventre materno.

4. PERSONALIDADE CIVIL

Disposto no Art. 2º do Código Civil: “A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida [...]”. No âmbito jurídico, a personalidade é de grande relevância para indivíduo, pois ao nascer adquire personalidade jurídica, bem como estando sujeito de obrigações e deveres. Para DINIZ, Maria Helena:

“A personalidade é o conceito básico da ordem jurídica, que a estende a todos os homens, consagrando – a na legislação civil e nos direitos constitucionais de vida, liberdade e igualdade.”

O indivíduo sendo sujeito de direitos possuirá ele, uma capacidade com condições propícias quanto sua manifestação, um pressuposto de poder, para realizar todos os seus direitos inerentes a sua personalidade na ordem civil.

O renomado professor Goffredo Telles Jr., apresentado por Maria Helena Diniz nos esclarece que:

“A personalidade consiste no conjunto de caracteres próprios da pessoa. A personalidade não é um direito, de modo que seria errôneo afirmar que o ser humano tem direito à personalidade. A personalidade é que apoia os direitos e deveres que dela irradiam, é objeto de direito, é o primeiro bem da pessoa, que lhe pertence como primeira utilidade, para que ela possa ser o que é, para sobreviver e se adaptar Às condições do ambiente em que se encontra, servindo-lhe de critério para aferir, adquirir e ordenar outros bens.”

O nascituro consequentemente sujeito de direitos e deveres é objeto de direito, enquanto não se dá seu efetivo nascimento com vida, ele ainda no ventre materno é um objeto de direito, por si próprio não tem autonomia de exercer seus direitos, mas, entretanto ele possui alguns direitos resguardados pela lei.

Os direitos a personalidade, sejam eles, liberdade, honra, sociabilidade, são direitos que a norma jurídica concede, sendo que cada um deste dentro outros, são direitos subjetivos. Onde depende do titular segundo sua vontade, de exercer este direito protegido pelo ordenamento jurídico, ou seja, será de seu íntimo convencimento ser titular de poderes, obrigações, deveres estabelecidos por lei.

O direito à vida, à liberdade, à imagem, à honra, são direitos inerentes da personalidade, atribuídos à pessoa para que ela consiga se proteger do que lhe é próprio, todavia continuam sendo direitos subjetivos. Ainda nas palavras de DINIZ:

“Os direitos a personalidade são absolutos, intransmissíveis, indisponíveis, irrenunciáveis, ilimitados, imprescritíveis, impenhoráveis e inexpropriáveis.”

5. TEORIAS

5.1 Teoria Natalista

Está corrente é a mais sistematizada por autores clássicos do Direito Civil. Com essa teoria, o nascituro então sujeito de direito tem apenas expectativas, sendo que serão devidamente concretizadas após respirar fora do ventre materno, ou seja, no momento em que nasce com vida. A teoria natalista afirma que o nascituro não é pessoa humana.

Exemplifica PEREIRA, Caio Mário da Silva:

“O nascituro não é ainda uma pessoa, não é um ser dotado de personalidade jurídica. Os direitos que se lhe reconhecem, permanecem em estado potencial. Se nasce e adquire personalidade, integram-se na sua trilogia essencial, sujeito, objeto e relação jurídica; mas se frustra o direito nem chega a constituir-se, e não há de se falar, portanto, em reconhecimento de personalidade ao nascituro, nem se admitir que antes do nascimento já seja sujeito de direito.”

Aduz Caio Mário conforme essa teoria que o nascituro tem de nascer com vida, porém como expõe, o nascituro tem direitos em estado potencial, ou seja, é possível, pode existir seus devidos direitos, embora ainda não foram concretizados. Para que esses direitos se concretizem, é necessário que o nascituro nasça com vida; como conceitua BITTAR, Carlos Alberto, citado por GONÇALVES, Carlos Roberto:

“Contudo, nos termos codificados, a personalidade somente se exterioriza com o nascimento, devendo a criança estar viva, para que ingresse no cenário jurídico, evidenciando-se o fato por sinais inequívocos, como a respiração natural, o choro, a movimentação independente e outros compatíveis. Todavia, se porventura nascer morto o feto, não haverá aquisição de direitos, como se não tivesse vindo á luz. Com isso, nem recebe, nem transmite direitos”.

Essa corrente natalista segue-se expressamente o conceito normativo do Art. 2º do C.C que a personalidade civil começa com o nascimento com vida. Prescreve Carlos Alberto, que o nascituro além de nascer com vida, deve-se por meios inequívocos demonstrar movimentos ou qualquer outro meio perceptível, de que está realmente vivo; podendo assim ter sua eventual aquisição de

personalidade humana garantida.

Nos dizeres de MIRANDA, Pontes:

“No útero, a criança não é pessoa, se não nasce viva, nunca adquiriu direitos; nunca foi sujeito de direito, nem pode ter sido sujeito de direito (=nunca foi pessoa). Todavia, entre a concepção e o nascimento, o ser vivo pode achar-se em situação tal que se tem de esperar o nascimento para se saber se há algum direito, pretensão, ação ou exceção que lhe deveria ter ido. Quando o nascimento se consuma, a personalidade começa.”

5.2 Teoria Condicional

A teoria da personalidade condicional retrata um pequeno conhecimento da personalidade jurídica da pessoa humana no instante da concepção do nascituro. Vale lembrar, que está teoria relata a personalidade civil com o nascimento com vida, enquanto os direitos do nascituro ficam suspensivos, ou seja, uma prole eventual. Descreve Silvio de Salvo:

“O nascituro é um ente já concebido que se distingue de todo aquele que não foi ainda concebido e que poderá ser sujeito de direito no futuro, dependendo do nascimento, tratando-se de uma prole eventual. [...] Sob o prisma do direito eventual, os direitos do nascituro ficam sob condição suspensiva”.

Segundo está teoria o nascituro possui alguns direitos tutelados pelo nosso ordenamento jurídico, visto que sua personalidade se dá com a aquisição do nascimento com vida. Entende-se Silvio Rodrigues, citado por Carlos Roberto Gonçalves:

“A lei não lhe concede personalidade, a qual só lhe será conferida se nascer com vida. Mas, como provavelmente nascerá com vida, o ordenamento jurídico desde logo preserva seus interesses futuros, tomando medidas para salvaguardar os direitos que, com muita probabilidade, em breve serão seus”.

Este renomado doutrinador também conceitua que o nascituro possui direitos, alguns no caso; como por exemplo, o direito de nascer, outros, no entanto tratam-se de um direito eventual. Afirma TARTUCE, Flávio, que a teoria da personalidade condicional:

“É aquela pela qual a personalidade civil começa com o nascimento com vida, mas os direitos do nascituro estão sujeitos a uma condição suspensiva, ou seja, são direitos eventuais. Como se sabe, a condição suspensiva é o elemento accidental do negócio ou ato jurídico que subordina a sua eficácia a evento futuro e incerto. No caso, a condição é justamente o nascimento daquele que foi concebido”.

A personalidade civil humana pode ser caracterizada desde os minutos de sua concepção, porém só será executada com nascimento com vida; essa é uma condição para que se dê a consumação de todos os seus direitos que a lei salvaguarda ao nascimento.

Na sintonia de TEPEDINO, Gustavo e RODRIGUES, Rafael:

“A teoria da personalidade condicional consiste na afirmação da personalidade desde a concepção, sob condição de nascer com vida. Desta forma a aquisição de direitos pelo nascituro operaria sob a forma de condição resolutiva, portanto, na hipótese de não se verificar o nascimento com vida não haveria personalidade”.

5.3 Teoria Conceptionista

Essa teoria por sua vez, é a mais adotada no Brasil; tal teoria diz que o nascituro é pessoa humana e tem seus direitos resguardados por lei. Determina GAGLIANO, Pablo Stolze que na visão conceptionista, essa teoria ganha força na jurisprudência do nosso País.

Segundo Pablo Stolze, a teoria conceptionista foi influenciada pelo Código Francês, que diz que o nascituro desde sua concepção possui personalidade jurídica, nesse momento já há uma devida proteção legal, o nascituro já é considerado pessoa.

Dando força normativa, a este conceito de Pablo, o docente Carlos Roberto Gonçalves também afirma:

“A teoria concepcionista, surgiu sob influência do direito francês. Para os adeptos dessa corrente, dentre os quais se encontram Teixeira de Freitas e Clóvis Beviláqua, a personalidade começa antes do nascimento, pois desde a concepção já há proteção dos interesses do nascituro, que devem ser assegurados prontamente”.

No sábio entendimento de LOUREIRO, Claudia Regina Magalhães:

“(…) a personalidade começa na concepção e não do nascimento com vida. Com isso, muitos dos direitos do status de nascituro não dependem do nascimento com vida, como os direitos de personalidade, o direito de ser adotado, de ser reconhecido, à representação”.

A respeito desse tema MORAES, Alexandre diz o seguinte:

“O início da mais preciosa garantia individual deverá ser dado pelo biólogo, cabendo ao jurista, tão somente, dar-lhe o enquadramento legal, pois do ponto de vista biológico a vida se inicia com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, resultando um ovo ou zigoto. Assim a vida viável, portanto, começa com a nidação, quando se inicia a gravidez. Conforme adverte o biólogo Botella Lluziá, o embrião ou feto representa um ser individualizado, com uma carga genética própria, que não se confunde nem com a do pai nem com a da mãe, sendo inexato afirmar que a vida do embrião ou do feto está englobada pela vida da mãe. A Constituição, é importante ressaltar, protege a vida de forma geral, inclusive uterina”.

A definição entre feto e embrião não caberá ao jurista defini-los, essa é uma forma clara e evidenciada, de o biólogo, médico e até mesmo o Conselho Regional Medicina (CRM) fazer essa diferenciação. O papel do jurista neste aspecto é dar uma devida proteção jurídica ao ente concebido no ventre intrauterino, no momento de sua concepção. Logo, Alexandre de Moraes assemelha-se a está teoria, pois o marco inicial da personalidade do nascituro se inicia ao tempo de uma fecundação entre um óvulo e um espermatozoide, ou seja, a partir do momento que nasce uma vida, nasce-se uma personalidade.

6. DIREITOS DO NASCITURO

6.1 Direito a vida

Este é um direito fundamental para a dignidade de uma pessoa, em seu corpo normativo a Constituição Federal de 1988, expressa no seu respectivo Art. 5º, caput que:

“Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]”.

A garantia do direito à vida, não é cabível somente a CF/88, bem como é dever do Estado assegurar condições dignas ao nascituro, e na forma legal, efetivar os direitos da mãe para a realização de pré e perinatal, conforme estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) previstos Art. 7º e 8º:

“Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”.

“Art. 8º É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal”.

Para o constitucionalista Alexandre de Moraes:

“O direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos”.

O requisito imprescindível ao indivíduo é o direito à vida, com essa aquisição a pessoa humana exercerá todos seus respectivos direitos. Esse indispensável requisito, engloba-se também ao nascituro, que por via das dúvidas e resguardado por lei. Que ao tempo de seu nascimento com vida todos seus direitos lhe serão reconhecidos.

Confirma Alexandre de Moraes que:

“A Constituição, é importante ressaltar, protege a vida de forma geral, inclusive a uterina.”

6.2 Alimentos gravídicos

Apresentado na Constituição Federal no seu disposto art. 5º, *caput*, o direito a alimentos é garantido a todos, principalmente ao nascituro. Os alimentos gravídicos são direitos essenciais, indispensáveis ao período de gravidez da gestante.

Assevera LOMEU, Leandro Soares que:

“Os alimentos gravídicos podem ser compreendido como aqueles devidos ao nascituro, e, percebidos pela gestante, ao longo da gravidez, sintetizando, tais alimentos abrangem os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes à alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes.”

A prestação financeira de todas as despesas adicionais é necessário a gestante, pois dará a ela mais segurança e estabilidade, no sentido de garantir a sua saúde e a do nascituro. A prestação de todas as despesas, segundo Pablo Stolze referido por VENOSA se dá com a colaboração econômica do reconhecido companheiro da gestante, entretanto, se caracteriza também por qualquer um que tenha concebido o nascituro. Segundo Stolze, a genitora não suportaria todos os encargos da sua gestação, por isso faz-se necessário também que o seu companheiro se responsabilize pelas despesas adicionais.

Para este direito, criou-se a uma lei que possibilita mais condições estáveis ao período de gestação da mãe. Aponta Carlos Roberto que:

“A Lei nº 11.804, de 5 de novembro de 2008, que regulou os alimentos gravídicos, veio esse problema, conferindo legitimidade ativa à própria gestante para a propositura da ação de alimentos. O objetivo da referida lei, em última análise, é proporcionar um nascimento com dignidade ao ser concebido”.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No desenvolvimento deste artigo científico, chegamos um raciocínio metodológico que pela teoria concepcionista o nascituro possui direitos protegidos pela lei, e em razão disso constitui-se a personalidade para si, desde sua concepção.

Essa teoria tem forças nas decisões jurisprudenciais brasileiras, pois ela é um meio mais acessível de o nascituro conseguir condições mais estáveis a sua dignidade; enquanto para o Direito Civil e alguns doutrinadores a teoria a ser adotada é a natalista que caracteriza a personalidade do nascituro no seu nascimento com vida.

Embora que alguns doutrinadores considerem o nascituro como não sendo pessoa de capacidade civil humana, ele conseqüentemente é sujeito de direitos, e goza de alguns direitos. Conforme dito, no Código Civil ele não tem personalidade, mas, possui alguns direitos resguardados por lei, que sujeito futuramente ele já tem o direito de nascer.

Embora este tema não seja relevante para sociedade, na doutrina brasileira ele tem um aspecto crítico principalmente no que tange a personalidade da pessoa.

Como demonstrado, para a aquisição de personalidade civil, há todo um procedimento de vida a ser executado, ou seja, existe todo um processo de formação do nascituro que é denominado de fecundação ou concepção.

Para fins deste trabalho, fica evidente que o nascituro é titular de todos os seus direitos expressos devidamente pela lei, onde no qual, em razão de alguns direitos suspensos, gozará sempre dos demais previstos pela lei.

Logo mais podemos ressaltar a importância do direito à alimentação, requisito essencial para o desenvolvimento do nascituro no ventre materno, vale lembrar, que a garantia deste direito é também beneficiada a genitora do nascituro.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PROJETO DE LEI Nº 478, de 2007 (Apenso os PLs 489/07, 1.763/07e 3.748/08) Deputado LUIZ BASSUMA e MIGUEL MARTINI.

AMABIS, José Mariano; MARTHO Gilberto Rodrigues. **Biologia**. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2004.

BITTAR, Carlos Alberto. *Curso de direito civil*. São Paulo: Forense Universitária, 1994. Vol. 1.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil*. Introdução ao Direito Civil- Teoria geral do Direito Civil, I vol., p.144.

MIRANDA, Pontes de, *Tratado de Direito Privado – Parte Geral – Introdução. Pessoas Físicas e Jurídicas*, tomo I, pp.162-163.

TARTUCE, Flavio. *Direito civil: Lei de introdução e parte geral*. 11 ed. São Paulo: Método, 2015.

TEPEDINO, Gustavo; RODRIGUES, Rafael Garcia. *A parte geral do novo Código Civil: estudo na perspectiva civil constitucional*. 2 ed. São Paulo: Renovar, 2003.

LÔBO, Paulo. *Famílias*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

LOUREIRO, Claudia Regina Magalhães. *Introdução do biodireito*. São Paulo: Saraiva, 2009.

MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional**. 23ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MORAES, Alexandre de. **Direito constitucional**. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2004.

DINIZ, Maria Helena. **Dicionário jurídico**. São Paulo: Saraiva, 1998. vol. 3.

_____. **Curso de direito civil brasileiro**. 25 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. vol.1 VENOSA, Sílvio de Salvo. *Direito civil/ parte geral*. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2005.

_____. *Direito Civil*. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2008.

_____. *Direito Civil*. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2015.

GONÇALVES, Carlos Roberto. *Direito civil brasileiro/ parte geral*. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. vol.1.

GONÇALVES, Carlos Roberto. *Direito civil brasileiro/ parte geral*. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. vol. 1.

GAGLIANO, Pablo Stolze. *Novo curso de direito civil/ parte geral*. Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho. 17 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015. vol.1.

VADEMECUM. Código Civil. Lei nº. 10.406 de 10 de Janeiro de 2002. São Paulo: Saraiva. 21 ed. 2016.

VADEMECUM. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº. 8.069 de 13 de Julho de 1990. São Paulo: Saraiva. 21 ed. 2016.

VADEMECUM. Constituição Federal de 1988. São Paulo: Saraiva. 21 ed. 2016.

VADEMECUM. Código Civil. Lei nº. 3.071 de 1 de Janeiro de 1916. Presidência da República. Casa Civil.

LOMEU, Leandro Soares. **Alimentos Gravídicos: Aspectos da Lei 11.804/08.**

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)